

Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop

Sonja Bezjak

ADP, Univerza v Ljubljani

Arhiv družboslovnih podatkov

- 1997
- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 600 družboslovnih raziskav
- cca. 700 uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)

Teme/vsebina gradiv v ADP

- **družba in kultura** (369)
- družbena slojevitost in skupine (165)
- delo in zaposlovanje (107)
- informiranje in komuniciranje (71)
- pravo, kriminal in pravni sistemi (50)
- zdravstvo (36)
- izobraževanje (34)
- gospodarstvo (32)
- demografija, prebivalstvo, statistika prebivalstva in popisi (28)
- naravno okolje (28)
- politika in sistemi družbene blaginje (20)
- bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora (17 raziskav)
- psihologija (1)
- transport, potovanje in mobilnost (7)
- trgovina, industrija in trgi (4)
- znanost in tehnika (5)
- drugo (14)

DRUŽBA IN KULTURA

družbene navade in stališča, [102 raziskav](#)
družbene razmere in kazalci, [33 raziskav](#)
kulturna in nacionalna identiteta, [11 raziskav](#)
lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje, [23 raziskav](#)
poraba časa, [7 raziskav](#)
prosti čas, turizem in šport, [10 raziskav](#)
vera in vrednote, [10 raziskav](#)

ADP iz širokega nabora družboslovnih disciplin pridobiva pomembne podatkovne vire, zanimive za slovenske družboslovce, jih shranjuje in varuje pred uničenjem ter namenja nadaljnji rabi za znanstvene, izobraževalne in druge namene.

Storitve

PODPORA DAJALCEM PODATKOV:

- svetovanje (družboslovna metodologija in statistika, digitalno skrbništvo),
- podpora pri pripravi Načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki,
- delavnice, seminarji, izobraževanja.

PODPORA UPORABNIKOM PODATKOV:

- svetovanje (iskanje, raba, analiza, citiranje, mednarodne baze podatkov),
- delavnice, seminarji, izobraževanja.

Sodelovanje

Od ustanovitve ADP sledi razvoju na področju digitalnega arhiviranja

Na nacionalni ravni:

- knjižnice (NUK, CTK, UKM)
- Arhiv RS
- DARIAH, CLARIN

Na mednarodni ravni:

CESSDA

15 CESSDA članic

- Avstrija
- Belgija - SOHDA
- Češka - CSDA
- Danska - DDA
- Finska - FSD
- Francija -
PROGEDO/Réseau
Quetelet
- Nemčija - GESIS
- Grčija - So.Da.Net
- Litva - LiDA
- Nizozemska - DANS
- Norveška - NSD
- Slovenija - ADP
- Švedska - SND
- Švica- FORS
- VB - UKDS

- 1 opazovalka:
Slovaška - SASD

CESSDA: Konzorcij evropskih arhivov družboslovnih podatkov

- Podpirati nacionalne in mednarodne raziskave ter sodelovati na področjih, za katera se pričakuje, da imajo velik pomen za prihodnost
- Raziskovalcem, ne glede na njihovo lokacijo ali lokacijo podatkov, lajšati dostop do družboslovnih podatkov (in sorodnih področij)
- Zagotavljati obsežne, integrirane in trajne podatkovne storitve za družboslovje ter podpirati raziskovanje, izobraževanje in učenje

- 1) Raziskovalni podatki
- 2) **Odprti dostop in podatki**
- 3) Ravnanje z razisk. podatki
- 4) **Predaja v ADP**
- 5) Vprašanja in razprava

LEARNING HOW TO ARCHIVE DATA

1. Raziskovalni podatki

Definicija:

- so opredeljeni kot zabeleženo gradivo o dejstvih, običajno ohranjeno in sprejeto v raziskovalni skupnosti kot potrebno za potrditev raziskovalnih spoznanj;
- definicija vključuje vse podatke ne glede na format, v katerem so bili ustvarjeni.

Različni tipi podatkov, metodologije ...

- ✓ numerični podatki, meritve,
- ✓ rezultati numeričnih modelov,
- ✓ ekonomski modeli,
- ✓ anketni podatki,
- ✓ intervjuji,
- ✓ dnevniški zapisi,
- ✓ delovna poročila,
- ✓ slike,
- ✓ grafi,
- ✓ risbe,
- ✓ besede (besedilni korpus),
- ✓ pisna gradiva,
- ✓ statistični letopisi,
- ✓ popisi prebivalstva,
- ✓ bibliografske podatkovne zbirke,
- ✓ zvočni zapisi,
- ✓ video,
- ✓ programska oprema,
- ✓ strojna oprema,
- ✓ aplikacije,
- ✓ spektri,
- ✓ senzogrami,
- ✓ lidarski podatki,
- ✓ herbariji,
- ✓ zbirke živali,
- ✓ vzorci tkiv ...

INFORMATION TYPES

Raziskovalni podatki...

... „predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in z analizo omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno naravnanih zaključkov.“

(Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce, 2015, str. 1)

PUBLICATIONS AND DATA

SCENE FROM THE PAST ?

Najpogostejši izgovori...

Podatke bomo še uporabili v člankih	Drugi bi lahko podatke napačno interpretirali	Varovanje/zaščita podatkov	Podatkovna baza je prevelika
Podatki niso zanimivi	Nadlegovali nas bodo z vprašanji	Slaba kvaliteta podatkov	Dobivali bomo »spam«/nezaželeno pošto
Meni je vseeno, vendar drugi niso za to	Je preveč zakomplicirano	Podatke bodo uporabili prevaranti	Mogoče bomo podatke v prihodnosti želeli prodati

["Open Data Excuse" Bingo](#)

DATA SHARING

2. Odprti dostop – odprti podatki – odprta znanost

„Osnovni princip odprtega dostopa je takojšnja dostopnost *rezultatov javno financiranih raziskav* na svetovnem spletu brez naročniških ali avtorskopравnih omejitev.“

(<http://www.openaccess.si/definicije-in-deklaracije/>)

Zakaj deliti raziskovalne podatke

- spodbuja znanstvene raziskave in razprave,
- spodbuja inovacije in potencialno ново uporabo podatkov,
- vodi do novih sodelovanj med uporabniki podatkov in njihovimi ustvarjalci,
- omogoča in poveča preglednost in odgovornost,
- spodbuja izboljšanje in preverjanje raziskovalnih metod,
- ni stroškov podvajanja zbiranja podatkov,
- povečuje vpliv in prepoznavnost raziskav,
- priznanje raziskovalca z uporabo in citiranje ter
- zagotavlja pomembne vire za izobraževanje in usposabljanje.

OECD, 2007:

Načela in usmeritve OECD za dostop do javno financiranih raziskovalnih podatkov / [Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding](#)

Svet EU, 2007:

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o znanstvenih informacijah v digitalni dobi: dostop, razširjanje in arhiviranje / [Council Conclusions on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation](#)

Evropska komisija, 2012:

Priporočilo Evropske komisije o dostopu do znanstvenih informacij in njihovem arhiviranju / [Commission Recommendation of 17. 7. 2012 on access to and preservation of scientific information](#)

1. Odprt dostop do publikacij:

- vsi upravičenci Obzorja 2020 zagotovijo **dostop do recenziranih znanstvenih objav**;
- udeleženci naj si prizadevajo, da bodo v podatkovni repozitorij spravili tudi **raziskovalne podatke, ki so podlaga znanstveni objavi**;
- udeleženci morajo prav tako zagotoviti odprti dostop do bibliografskih metapodatkov, ki identificirajo spravljeno publikacijo. ([Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020](#), 2013, str. 6-7)

2. Pilot za raziskovalne podatke:

- upravičeni projektni stroški, na voljo tehnična in strokovna pomoč,
 - so določena področja, ki sodelujejo v pilotu.
- ([Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020](#), 2013, str. 9, 11)

Pilot za raziskovalne podatke (Open Research Data Pilot H2020)

- Udeleženci pilota naj raziskovalne podatke shranijo (zaželeno) v **raziskovalni podatkovni repozitorij**: področni, institucionalni ali centralizirani (v pomoč <http://www.re3data.org/>).
- Projekt naj zagotovi (po zmožnostih), da bodo raziskovalni podatki tretjim na voljo brezplačno za: dostop, rudarjenje, izrabo, reprodukcijo in razširjanje: kot učinkovit korak priporočajo, da se podatke opremi z Creative Commons licenco (CC BY ali CC0).
- Projekt zagotovi tudi potrebne informacije o: orodjih in napravah, ki so potrebne za preverjanje rezultatov (programska koda, algoritmi, protokoli...).

([Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020](#), 2013, str. 11)

Raven EU:

“**Države članice** so povabljene:

- Harmonise access and usage policies for research and education-related public e-infrastructures ...

Raziskovalne organizacije so povabljene:

- Adopt and implement open access measures for publications and data resulting from publicly funded research”

([Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth COM\(2012\) 392 final](#), 2012)

Države članice so že sprejele dokumente v podporo OA

- Španija (zakon): [Recommendations for the implementation of Article 37 of the Spanish Science, Technology and Innovation Act: Open Access Dissemination](#),
- Belgija: [Brussels declaration on open access to Belgian publicly funded research](#),
- Irska: [Ireland: the transition to open access](#),
- Portugalska (nac. politike): [Portugal open access policy landscape](#),
- Danska: [Denmark's national strategy for Open Access](#),
- Švedska: [Proposal for national guidelines for open access to scientific information](#),
- Avstrija: [New Policy for Open Access and Publication Costs](#),
- Norveška: [Education, research and open access in Norway](#)
- **Slovenija:** [Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih rezultatov](#)

Podlage za odprti dostop v znanosti v Sloveniji

Vlada RS je 2015 potrdila:

- [Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020](#)

Strategija določa tudi, da naj revije izdajateljev s sedežem v Sloveniji, ki vsebujejo recenzirane članke in je njihovo izdajanje v obdobju od leta 2015 do leta 2020 sofinancirano z nacionalnimi javnimi sredstvi, zagotovijo odprti dostop do svojih vsebin. Raziskovalni podatki, ki so bili podlaga objavljenim člankom, morajo biti dosegljivi v odprtem dostopu. Izdajatelji znanstvenih monografij s sedežem v Sloveniji, ki so v obdobju od leta 2015 do leta 2020 prejemniki nacionalnih javnih sredstev, naj si prizadevajo za izdajanje monografij v poslovnih modelih, ki bodo omogočali odprti dostop do celotnih besedil znanstvenih monografij ob objavi in upravljanje avtorskih pravic s prostimi licencami.

(Strategija 2015, str. 4)

2.1.2 Odprti dostop do raziskovalnih podatkov

Raziskovalni podatki, financirani z javnimi sredstvi, morajo biti v čim večji meri odprti in dostopni s čim manj omejitvami. Odprte podatke se mora dati poiskati, do njih dostopati, jih ovrednotiti in razumeti, uporabni morajo biti za druge in po možnosti interoperabilni, skladno z določenimi standardi kakovosti.¹⁸ Odprti dostop do raziskovalnih podatkov se nanaša na pravico do spletnega dostopa in ponovne uporabe digitalnih raziskovalnih podatkov¹⁹ pod pogoji, določenimi v pogodbi o dodelitvi sredstev. Dostopanje, rudarjenje, izkoriščanje, reproduciranje in razširjanje je brezplačno.

(Strategija 2015, str. 6)

Univerza v Ljubljani je 2014 sprejela:

- [Etični kodeks za raziskovalce Univerze v Ljubljani](#)

Namen etičnega kodeksa

Univerza v Ljubljani sprejema ta etični kodeks z namenom postaviti temelj etičnega ravnanja za pedagoge, raziskovalce in doktorske študente pri njihovih srečevanjih z etičnimi vprašanji pri akademskem in raziskovalnem delu. Vse odločitve, ki jih le-ti sprejmejo v okviru svojega akademsko raziskovalnega dela (ne glede na vir financiranja), morajo biti najprej v skladu z etičnimi načeli UL, sprejetimi tako v Etičnem kodeksu UL kot tudi v tem Etičnem kodeksu za raziskovalce UL in Etičnem kodeksu raziskovalcev v EU.

(Etični kodeks, 2014: str. 1)

Podlage za odprti dostop na Univerzi v Ljubljani

Univerza v Ljubljani je 2014 sprejela:

- [Etični kodeks za raziskovalce Univerze v Ljubljani](#)

IZVAJANJE RAZISKOVALNEGA DELA

Objektivnost: Raziskovalec k vsaki nalogi pristopi z zavedanjem in transparentnim navajanjem potencialne osebne pristranskosti.

Konflikt interesov: Raziskovalec mora razkriti situacije, v katerih lahko finančni ali drugi osebni pomisleki vplivajo na odločitve, izvedbo raziskovalnih nalog, recenzijo ali uredniško delo.

Odprtost: Raziskovalec, ob upoštevanju morebitnih zahtev zaupnosti, z drugimi raziskovalci odprto deli podatke, rezultate, ideje, orodja in vire ter sprejema kritike in nove ideje.

Odgovornost: Raziskovalec izpolnjuje vse zaveze in dogovore pri izvedbi vseh nalog, ki jih prevzame.

Skrbnost: Raziskovalec se izogiba neprevidnosti in malomarnosti in skrbno in kritično preverja svoje delo in delo svojih kolegov ter skrbno dokumentira svoje raziskovalne aktivnosti.

Dokumentacija: Raziskovalec dokumentira vire informacij in raziskovalne postopke pri vsaki nalogi dovolj natančno, da je možno ponoviti študijo.

(Etični kodeks, 2014: str. 2)

Projekt Odprti podatki na FDV (2016)

ADP & prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo:

- **seznam raziskovalnih projektov** (nacionalni, mednarodni) za daljše obdobje, katerih nosilci ali partnerji so raziskovalci s FDV;
- **anketa** o stanju na področju raziskovalnih podatkov na FDV;
- **poročilo o evidenci** stanja na področju raziskovalnih projektov.

Naslednji korak

- 1) Oblikovanje prioritet glede predaje v ADP
- 2) Delo z raziskovalci za prevzem in hranjenje podatkov

Za znanstvene revije: →

„Smernice pri navajanju podatkovnih virov v znanstvenih publikacijah“ (ADP, 2015)

Vsebina dokumenta:

1. NAMEN
2. NAVODILA ZA AVTORJE
 - 2.1 CITIRANJE MED UPORABLJENIMI VIRI IN LITERATURO
 - 2.2 CITIRANJE V BESEDILU (NPR. POD TABELO, GRAFOM)
3. NAVODILA ZA UREDNIŠTVO
4. PRIPOROČENA LITERATURA

- 1) Ustvarjanje raziskovalnih podatkov
- 2) Sekundarna raba podatkov

DATA FOR FUTURE GENERATIONS

3. Ravnanje z raziskovalnimi podatki

3. Ravnanje z raziskovalnimi podatki

1. Zbiranje podatkov
2. Dokumentacija in metapodatki
3. Etična in pravna skladnost
4. Hramba in varnostna kopija
5. Izbor in dolgotrajna hramba
6. Deljenje podatkov
7. Odgovornosti in sredstva

NAČRTOVANJE!

Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki

„... je natančen postopek, ki zadeva ustvarjanje in skrbništvo raziskovalnega gradiva, s ciljem omogočiti njegovo uporabo za toliko časa, kolikor traja njegova vrednost.“

(Angus Whyte, Foster/DCC, 2014)

V načrtu predvidimo:

- odgovorno osebo za ravnanje s podatki,
- kako bodo podatki dokumentirani,
- katere oblike podatkovnih datotek bomo uporabljali,
- kje bomo podatke dolgoročno hranili,
- kako bomo dobili privoljenje za distribucijo podatkov,
- avtorske pravice,
- stroške ...

Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki

Orodja v pomoč raziskovalcem:

- UK DA [data management checklist](#):
 - usmeri na ključne točke, ki jih je potrebno razmisliti, v načrtu za ravnanje s podatki
- DCC [list of questions and guidance](#):
 - je v pomoč raziskovalcem pri pisanju načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki

DCC – tudi v slovenskem jeziku!

4. Zakaj predati podatke v ADP

- 1) ADP preveri in ovrednoti pomen raziskovalnih podatkov za znanost in njihovo dolgoročno uporabnost.
- 2) Uveljavlja pristop digitalnega skrbništva.
- 3) Omogoča dostop do podatkov, iskanje in pregledovanje opisov podatkov.
- 4) Nudi podporo pri načrtovanju in izvajanju priprave podatkov za odprti dostop.

cessda

Vir: Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce, 2015

Koraki predaje v ADP za raziskovalca

- 1) Preveri, ali podatki ustrezajo [merilom za sprejem v arhiv](#).
- 2) Predlog za predajo lahko raziskovalec pošlje preko »[Obrazca za evidentiranje](#)«.
- 3) Dajalec izpolni »[Izjavo o izročitvi](#)«, v kateri podrobneje opiše predana gradiva in pogoje dostopa.
- 4) Raziskovalec izpolni »[Obrazec za opis raziskave](#)«.
- 5) Raziskovalec pripravi ustrezno urejene in dokumentirane podatke ter ostalo gradivo za predajo v Arhiv.

Več na http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/

Vir: Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce, 2015

Merila: izbor v ADP na podlagi kakovosti

Prednostno se v arhiv uvrstijo:

- (1) najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne;
- (2) teoretsko ali praktično pomembne raziskave, ki zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost;
- (3) teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne.

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/o_arhiviranju/klasifikacija_adp_pomembnosti/

Prezvzeti podatki (lahko) štejejo kot:

→ znanstvena objava po merilih ARRS.

3. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (Cobiss tip 1.16 v 2.01, 2.02, 2.06, 2.16, 2.17, 2.20)

- | | |
|---|---------|
| A. Obsežni znanstveni sestavek ali poglavje (nad 50 strani) v obsežni znanstveni monografiji (2.01A nad 500 strani) | 60 točk |
| B. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v znanstveni monografiji (2.01A) | 30 točk |
| C. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v znanstveni monografiji (2.01B) | |
| ○ izdana pri tuji založbi | 25 točk |
| ○ izdana pri domači založbi | 20 točk |
| D. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v drugi monografski publikaciji | 10 točk |
| E. Zaključena znanstvena zbirka podatkov (2.20) iz seznama agencije | 30 točk |

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje je praviloma objavljen v znanstveni monografiji (2.01), izjemoma pa tudi v strokovni monografiji (2.02), slovarju ali leksikonu (2.06), kot spremna študija k umetniškemu delu (2.16) ali kot razprava v katalogu razstave (2.17). Obsegati mora najmanj 4 strani (izjema so znanstveni zemljevidi).

Skupno število točk enega avtorja v eni monografski publikaciji ne sme preseči 100 točk.

Predlog za predajo

Predlog za predajo raziskovalnih podatkov dajalec preda preko „**Obrazca za evidentiranje**“, v katerem zapiše **osnovne vsebinske in metodološke informacije** (enota za analizo, populacija, vrsta podatkov, način zbiranja podatkov, vzorčenje, stopnja odgovora, geografska pokritost)

<http://www.adp.fdv.uni-lj.si/evidentiranje/>

Obrazec za evidentiranje

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnite. Izpolniti morate tudi vsaj eno izmed polj

Izvorni naslov raziskave*:	<input type="text"/>	?
Izvorni naslov raziskave v angleškem jeziku:	<input type="text"/>	?
Nosilec raziskave:	<input type="text"/>	?
Izdelala ustanova:	<input type="text"/>	?
Leto izdelave raziskave:	<input type="text" value="Izberi"/>	?
Kraj izdelave raziskave:	<input type="text"/>	?
Podatki v ADP ?:	<input checked="" type="radio"/> Ni podatka <input type="radio"/> Podatki so že v ADP <input type="radio"/> Podatke bi verjetno lahko izročili v ADP <input type="radio"/> Možnosti za izročitev podatkov niso gotove	
Izvorno mesto dostopa do podatkov (v kolikor različno od ustanove izdelave):	<input type="text"/>	?
URL naslov izvirnega opisa raziskave/mesta dostopa do podatkov:	<input type="text"/>	?

Naziv serije:**:

- Ni podatka
- Enkratna raziskava
- Ponavljajoča se raziskava
- Panelne in kohortne raziskave
- Časovne serije
- Drugo

**Tip vzorca **:

- Ni podatka
- Brez vzorčenja - zajeta celotna populacija
- Slučajno (verjetnostno) vzorčenje
- Ne-slučajno vzorčenje

Način zbiranja podatkov:

Izberi

**Omejitve pri uporabi **:

- Ni podatka
- Brez omejitev
- Omejeno za akademske namene
- Omejeno za potrebe naročnika ali raziskovalne skupine
- Informacije niso razpoložljive

Ostalo gradivo o raziskavi:

**Število enot **:

- Ni podatka
- manj kot 100
- 100 - 500
- 500 - 1000
- več kot 1000

**Število spremenljivk **:

- Ni podatka
- manj kot 100
- 100 - 500
- 500 - 1000
- več kot 1000

Ocena urejenosti podatkov:

- Datoteka je v elektronski obliki v enem izmed običajnih programov (SPSS, SAS, Excel...)
- Podatki so pregledani in očiščeni
- Podatki so opremljeni z oznakami spremenljivk in odgovorov ("label")
- Podatki so anonimizirani
- Na razpolago je dokumentacija o izdelavi raziskave
- Na razpolago je vprašalnik ali ustrezen drug inštrument za zbiranje podatkov

Obrazec izpolnil:

.... Podatki o osebi, ki je opis izpolnila

Izjava o izročitvi

Dajalec izpolni **Izjavo o izročitvi**, v kateri podrobneje opiše predana gradiva in pogoje dostopa.

- Raziskovalec, ki razpolaga s podatki, v svojem imenu in v imenu svojih sodelavcev Arhivu preda podatke in povezano gradivo, dovoli prihodnje skrbno ravnanje in njihovo nadaljnje razširjanje.
- Potrdi skladnost podatkov in pravno ustreznost (razpolaganje z avtorskimi pravicami, varovanje zasebnosti).
- V ADP lahko dajalec izbere med licencama Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno (**CC BY-NC**) ali Creative Commons Priznanje avtorstva (**CC BY**).
- Dajalec določi izjeme glede dostopa (določeni raziskovalni podatki imajo lahko omejen dostop, primer so dostopi do občutljivih podatkov; omejitev dostopa za razumno obdobje).

Opis raziskave

- ✓ Avtor
- ✓ Producent
- ✓ Finančna podpora
- ✓ Serija
- ✓ Vsebinska področja
- ✓ Povzetek
- ✓ Čas zbiranja podatkov
- ✓ Časovno pokritje
- ✓ Geografsko pokritje
- ✓ Enota za analizo
- ✓ Populacija
- ✓ Kdo je opravil zbiranje podatkov
- ✓ Tip vzorca
- ✓ Uteževanje
- ✓ Citiranje
- ✓ Sorodne raziskave
- ✓ Vprašalniki in povezano gradivo

Podroben opis raziskovanja skupaj z opisom metodologije

Možnost priprave „ročno“ v obrazcu – MS Word / Uporaba orodij, kot je [Nesstar Publisher](#)

Osrednje informacije o raziskavi

Osnovne informacije o raziskavi

Naslov Zabeležite naslov raziskave. Npr. *Slovenski o javno mnenje 1999/04*
Naslov v slovenščini:
Naslov v angleščini:

Podnaslov Zabeležite podnaslov raziskave. Npr. *Stališča o pridružitvi v Evropski Uniji*
Podnaslov v slovenščini:
Podnaslov v angleščini:

Odgovornost
Avtorji
Navedite avtorja/vse avtorje raziskave, sodelavce pri konceptualizaciji in zapišite njihove vloge pri raziskavi (npr. avtor vprašalnika, vodja raziskovalne skupine). Če gre za ponovljeni raziskave, navedite tudi avtorja izvorne raziskave. Avtor je lahko tudi institucija ali raziskovalna skupina.

Drugi sodelujoči, njihove vloge in dodatne opombe
Navedite osebe, raziskovalne skupine ali organizacije, ki so sodelovale pri raziskavi. Zapišite, kakšne so bile njihove vloge in morebitne dodatne opombe.

Organizacija
Oseba ali organizacija, ki je nosilec projekta raziskave. Npr. *CSBRK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij*.
Če je anketa/raziskava izvedena v okviru ustanove, to skupaj posebej navedite v nadaljevanju v dodatni rubriki zbiranja podatkov.

Datum podaljšane datoteke Npr. *1999* , *01 januar 2010*.

Uri izvedbe raziskave Se nanaša na kraj organizacije, pod okriljem katere je nastala raziskava oz. podatkovna datoteka. Npr. *Ljubljana*.

Ynos Programski oprema, uporabljena pri izdelavi datoteke podatkov. Npr. *SPSS; Blaise*.

Avtor: družba nesstar in njene poslovalnice

Str. 2

Pripadajoča gradiva

Podatki naj bodo v **računalniški obliki**, opremljeni s spremljajočim opisom (velikost datoteke, format, število spremenljivk in enot, pomen šifer). [Priporočila](#)

- Gradivo naj bo pripravljeno, upošteva je navodila in [priporočila](#) glede **formatov**.
- Raziskovalec mora zagotoviti skrb za **varstvo pred razkritjem osebnih podatkov**, s katerimi razpolaga. Odstranjeni naj bodo vsi neposredni identifikatorji.
- Priložen naj bo **vprašalnik** v izvorni obliki, poleg tiskane tudi elektronska kopija.
- Priloženo naj bo tudi **gradivo**, ki pomaga razumeti in preveriti vsebino podatkov: npr. kodirna knjiga, izpis frekvenc, navodila za anketarje, podatki o izvedbi raziskave, povezave do raziskovalnih poročil oz. kopije, če ta niso dostopna.

Vir: Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce, 2015

BIBLIOTEKOPROJEKT BTK (popravljen vsk. vendar BREZ opazljene ankete)										
VE STANJE BREZ OPRAVLJENE ANKETE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Znamenje	NI									
2. Znamenje s strani ank.	NI									
3. Znamenje s strani nekoga drugega v zvezi s temo ank.	V7	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4. Znamenje s strani nekoga drugega ali gre za ank.	V7	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5. Ank. se ne dovoljuje izpis imena ali drugih podatkov	NI	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6. Ank. ne vsebuje ničesar, kar bi lahko bilo uporabno za raziskovalca	NI	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7. Ank. se ne preloži v drug oblikovni format	KONEC	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8. Ank. se ne preloži v drug oblikovni format	KONEC	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9. Ank. se ne preloži v drug oblikovni format	KONEC	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10. Ank. se ne preloži v drug oblikovni format	V13	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11. Neizpolnena celica	V16	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12. Drugo	NI	12	12	12	12	12	12	12	12	12

VB. V primeru jezikovne ovire: Kateri jezik govori anketalec? → NI

ČE JE PRISLO DO ZAVRNITVE (bilka 2, 3 ali 4 pri vpisavanju vti)

V7. Zavrnil se je zgodila pri obisku številka	Obisk: 1-1-1	Obisk: 1-1-1	Obisk: 1-1-1
1. neprijeten trenutek (bojan, otroci, zaspani, obiski)	1	1	1
2. me ne zanima	2	2	2
3. ne vem dovolj oz. sploh nič o temati, zdi se mi pretežko	3	3	3
4. izguba časa	4	4	4
5. izguba denarja	5	5	5
6. potanja v mogoč zanesljivost, ne dajem osebnih informacij	6	6	6
7. nikoli ne sodelujem v anketah	7	7	7
8. prepogosto me anketirajo	8	8	8
9. ne čujem anketarja	9	9	9
10. imam prehodno slabo sluho	10	10	10
11. zavlačanje vsakebine ankete	11	11	11
12. Osebi anketar, gospodinjstva mi ni dovolj sodelovali	12	12	12
13. ne spregledam tujcev v svoji domačini pred tvoj	13	13	13
14. drugo	14	14	14

Področne posebnosti

- Na področju socialnega dela so podatki praviloma namenjeni konkretnemu projektu, zato v fazi ustvarjanja praviloma ne razmišljajo o drugi rabi niti nimajo razvitih orodij, ki bi jim bila pri tem v pomoč.
- Metapodatke in drugo dokumentacijo razumejo le tisti, ki so neposredno vključeni v postopek ustvarjanja podatkov. V takih primerih je kakovost podatkov, kar zadeva drugo rabo, nizka oziroma omejena.
- Za kontrolo poskrbijo tako, da zbrane in urejene podatke pred rabo dajo v preverbo intervjuvancem in tako odpravijo morebitne napake, ki bi bile posledica neustreznega razumevanja med spraševanim in spraševalcem

(znanstvenik s področja socialnega dela, 26/5.7).

Janez Štebe, Sonja Bezjak, Sanja Lužar

Odprti podatki: načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji (2013)

5. Vprašanja...

LOSS OF DATA

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

[Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov](https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov)

[@ArhivPodatkov](https://twitter.com/ArhivPodatkov)

Univerza v Ljubljani

ICPSR

cessda

